

27. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ ΕΝΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Ν. Κατσούλας, Χ. Παπαϊωάννου, Σ. Φαλιάγκα, Ι. Ναουνούλης, Α. Σαπουνάς, Δ. Φείδαρος, Α. Μπαξεβάνου

Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Οδός Φυτόκου, 38446 Βόλος Μαγνησίας, Ελλάδα, nkatsoul@uth.gr

Περίληψη

Η σκίαση που προκαλεί η ενσωμάτωση αγροβολταϊκών (Agrivoltaics, AV) σε θερμοκήπια μπορεί να μεταβάλει το μικροκλίμα του θερμοκηπίου, επηρεάζοντας την θερμοκρασία, την σχετική υγρασία, το διοξείδιο του άνθρακα (CO₂) και τη φωτοσυνθετικά ενεργή ακτινοβολία (PAR). Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκε η επίδραση ενός AV συστήματος παρακολούθησης της ηλιακής τροχιάς και του εμπλουτισμού με CO₂ σε υδροπονική καλλιέργεια αγγουριού για δύο καλλιεργητικές περιόδους. Οι μεταχειρίσεις περιλάμβαναν: (T₁) μάρτυρας, (T₂) μόνο εμπλουτισμός CO₂, (T₃) μόνο AV σύστημα και (T₄) συνδυασμός AV και εμπλουτισμού CO₂. Η παρουσία πάνελ μείωσε την PAR κατά 30%, όμως ο εμπλουτισμός με CO₂ βελτίωσε την παραγωγικότητα. Συνεπώς, ο συνδυασμός AV και CO₂ μπορεί να ενισχύσει την αποδοτικότητα θερμοκηπίων, απαιτώντας προσεκτικό σχεδιασμό για ισορροπία ενέργειας και παραγωγής.

Λέξεις-κλειδιά: φωτοβολταϊκά πάνελ, μικροκλίμα, διπλή χρήση γης

ASSESSMENT OF PHOTOVOLTAIC PANELS AND CARBON DIOXIDE ENRICHMENT ON THE MICROCLIMATE OF A HYDROPONIC GREENHOUSE

N. Katsoulas[✉], C. Papaioannou, S. Faliagka, I. Naounoulis, A. Sapounas, D. Feidaros, A. Baxevanou,

Laboratory of Agricultural Constructions and Environmental Control, Department of Agriculture Crop Production and Rural Environment, University of Thessaly, Fytokou Street, 38446, Volos, Magnesia, Greece, ✉nkatsoul@uth.gr

Abstract

The shading of the integration of agrivoltaics (AV) into greenhouses can alter the greenhouse microclimate, affecting temperature, relative humidity, carbon dioxide (CO₂), and photosynthetically active radiation (PAR). In the present study, the effects of a dynamic AV system with solar-tracking and CO₂ enrichment were investigated in a hydroponic cucumber crop over two growing seasons. The treatments included: (T₁) control, (T₂) CO₂ enrichment only, (T₃) AV system only, and (T₄) a combination of AV and CO₂ enrichment. The presence of panels reduced PAR by 30%, but CO₂ enrichment improved productivity. Therefore, the combination of AV and CO₂ can enhance greenhouse efficiency, requiring careful design to balance energy and crop production.

Keywords: photovoltaic panels, microclimate, dual land use

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη για βιωσιμότητα και ενεργειακή αποδοτικότητα στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες έχει ενισχύσει το ενδιαφέρον για την ενσωμάτωση και την ανάπτυξη αγροβολταϊκών συστημάτων (AV) στις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις. Τα AV συστήματα αποτελούν μια καινοτόμο στρατηγική που επιτρέπει τη συνδυασμένη παραγωγή γεωργικών προϊόντων και ηλεκτρικής ενέργειας στην ίδια επιφάνεια, αξιοποιώντας τη γη με διπλό τρόπο (Dupraz et al., 2011; Weselek et al., 2019).

Τα αγροβολταϊκά συστήματα όταν τοποθετούνται στην οροφή της θερμοκηπιακής εγκατάστασης, επιδρούν στο μικροκλίμα, τροποποιώντας παραμέτρους όπως η προσπίπτουσα στην καλλιέργεια ηλιακή ακτινοβολία, η θερμοκρασία και η σχετική υγρασία. Η μερική σκίαση που προκαλούν τα αγροβολταϊκά πάνελ μειώνει σημαντικά την φωτοσυνθετικά ενεργή ακτινοβολία (Photosynthetically active radiation, PAR), με άμεση επίδραση στη φωτοσύνθεση και συνεπώς στην παραγωγικότητα των καλλιεργειών (Elamri et al., 2018).

Σε συνθήκες πλεονάζουσας ηλιακής ακτινοβολίας, όπως η θερινή περίοδος, η εφαρμογή σκίασης σε ποσοστό 20-40% δύναται να επιφέρει σημαντικά ευνοϊκές μεταβολές στο μικροκλίμα της καλλιέργειας. Συγκεκριμένα, παρατηρείται μείωση της θερμοκρασίας των φύλλων και του ρυθμού διαπνοής, καθώς και βελτίωση του ελλείμματος κορεσμού υδρατμών, ενώ παράλληλα ενισχύεται η ομοιογενής διάχυση της ηλιακής ακτινοβολίας εντός της κόμης των φυτών (Lorenzo et al., 2006; Elamri et al., 2018). Η τροποποίηση αυτή του μικροκλίματος συμβάλλει στην αύξηση της αποδοτικότητας χρήσης του νερού και υπό ξηροθερμικές κλιματικές συνθήκες, μπορεί όχι μόνο να διατηρήσει αλλά και να ενισχύσει την τελική απόδοση της καλλιέργειας (Allali et al., 2025).

Αντιθέτως, κατά τις χειμερινές περιόδους ή υπό παρατεταμένες συνεφιασμένες συνθήκες, η περιορισμένη ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να λειτουργήσει ως περιοριστικός παράγοντας για τη φωτοσυνθετική δραστηριότητα, επηρεάζοντας αρνητικά τη φυτική ανάπτυξη και την τελική απόδοση. Ενδεικτικά, σε καλλιέργειες αγγουριού καταγράφηκε μείωση της παραγωγής έως και 25% υπό συνθήκες έντονης σκίασης (Kitta et al., 2012), γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για προσεκτική διαχείριση της διαθέσιμης ακτινοβολίας σε αγροβολταϊκά συστήματα.

Μία προτεινόμενη στρατηγική αντιστάθμισης είναι η ενσωμάτωση ημιδιαφανών ή διπλής όψης φωτοβολταϊκών πάνελ, τα οποία επιτρέπουν τη μερική διέλευση της φωτοσυνθετικά ενεργού ακτινοβολίας, ενώ ταυτόχρονα παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, η χρήση AV πάνελ με διαπερατότητα 30-40%, σε συνδυασμό με βελτιστοποιημένες γεωμετρικές διατάξεις (π.χ. ρυθμιζόμενη κλίση, μεγαλύτερες αποστάσεις μεταξύ σειρών) εξασφαλίζουν επαρκή επίπεδα φωτεινότητας για την καλλιέργεια (Ravishankar et al., 2022). Παράλληλα, η σκίαση μπορεί να μειώσει τις ενεργειακές απαιτήσεις ψύξης έως και 30% σε περιοχές με υψηλή ηλιακή ακτινοβολία.

Λαμβάνοντας υπόψη το αυξανόμενο ενδιαφέρον για αγροβολταϊκά συστήματα και τις πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις μεταξύ ακτινοβολίας, διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) και της φυσιολογικής απόκρισης των φυτών σε αυτά, η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στην αξιολόγηση της επίδρασης ενός αγροβολταϊκού συστήματος με παρακολούθηση της ηλιακή πορείας και του εμπλουτισμού με CO₂ στο μικροκλίμα του θερμοκηπίου. Στόχος ήταν να διερευνηθεί πώς τα συστήματα αυτά επηρεάζουν τη διέλευση της PAR, τη θερμοκρασία, τη σχετική υγρασία και την αξιοποίηση της ακτινοβολίας, τόσο μεμονωμένα όσο και σε συνδυασμό με τον εμπλουτισμό CO₂, σε υδροπονική καλλιέργεια αγγουριού κατά δύο καλλιεργητικές περιόδους (φθινόπωρο-χειμώνα και χειμώνα-άνοιξη).

2. ΥΛΙΚΑ – ΜΕΘΟΔΟΙ

2.1 Πειραματικός σχεδιασμός

Το πείραμα πραγματοποιήθηκε στο θερμοκηπιακό πάρκο του Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Βελεστίνο (39°22', 22°44', 85 m). Το θερμοκήπιο συνολικής επιφάνειας 1500 m², ήταν χωρισμένο σε έξι θαλάμους των 240 m², εκ των οποίων χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις με καλλιεργούμενη έκταση 190 m². Κάθε θάλαμος διέθετε έξι υδροπονικά κανάλια, ενώ το υπόστρωμα που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη των φυτών ήταν ο πετροβάμβακας (Grodan International, Ολλανδία). Σε δύο από τους τέσσερις θαλάμους εγκαταστάθηκαν φωτοβολταϊκά πάνελ διπλής όψης (Trisolat, Ισπανία) σε σύστημα μονού περιστρεφόμενου άξονα, καλύπτοντας 60 m², και παρέχοντας σκίαση περίπου 30%. Ο εμπλουτισμός με CO₂ εφαρμόστηκε σε έναν θάλαμο με αγροβολταϊκά και σε έναν χωρίς, μέσω διάτρητων σωλήνων τοποθετημένων κάτω από τα κανάλια καλλιέργειας.

Η καλλιέργεια που μελετήθηκε ήταν αγγούρι (*Cucumis sativus* cv. Columbia), σε ανοικτό υδροπονικό σύστημα με πυκνότητα φύτευσης 1,8 φυτά m⁻². Η μεταφύτευση έγινε σε κύβους πετροβάμβακα (7.5 × 7.5 cm). Το πείραμα πραγματοποιήθηκε σε δύο καλλιεργητικές περιόδους: 12/09–12/12/2024 (φθινόπωρο–χειμώνας) και 16/01–03/04/2025 (χειμώνας–άνοιξη).

Ο πειραματικός σχεδιασμός περιλάμβανε τέσσερις μεταχειρίσεις, η καθεμία εφαρμοσμένη σε ξεχωριστό θάλαμο:

- (T₁) Μάρτυρας, χωρίς φωτοβολταϊκά και χωρίς εμπλουτισμό με CO₂
- (T₂) Μόνο εμπλουτισμός με CO₂
- (T₃) Μόνο φωτοβολταϊκά πάνελ
- (T₄) Συνδυασμός με φωτοβολταϊκά πάνελ και εμπλουτισμός με CO₂

Οι συνθήκες μικροκλίματος του θερμοκηπίου ρυθμίζονταν και καταγράφονταν αυτόματα (SERCOM, Automation SL, Ολλανδία). Η ένταση και ποιότητα της ακτινοβολίας μετρήθηκαν με κβαντικούς αισθητήρες (Apogee SQ 500-SS, ΗΠΑ). Ένας αισθητήρας τοποθετήθηκε εξωτερικά (7.5 m ύψος) για την καταγραφή της ολικής ακτινοβολίας, ενώ τέσσερις αισθητήρες τοποθετήθηκαν εσωτερικά (ένας ανά θάλαμο) στο ύψος της υδρορροής για την παρακολούθηση της PAR.

Η διαπερατότητα της PAR (PAR transmission, %) υπολογίστηκε ξεχωριστά για ηλιόλουστες και συννεφιασμένες ημέρες, ως λόγος της εσωτερικής προς την εξωτερική PAR τη χρονική στιγμή της μέγιστης εξωτερικής ακτινοβολίας. Για κάθε μεταχείριση, υπολογίστηκε η συσσωρευτική ημερήσια ενέργεια του φωτός (Daily Light Integral, DLI, mol_{PAR} m⁻² day⁻¹). Επιπλέον υπολογίστηκε η αποτελεσματικότητα χρήσης του φωτός (Light Use Efficiency, LUE), η οποία ορίζεται ως η παραγόμενη ξηρή βιομάζα ανά μονάδα προσπίπτουσας PAR (g MJ_{PAR}⁻¹ m⁻²) και αποτελεί βασικό δείκτη της αποδοτικότητας της φωτοσύνθεσης και της παραγωγικότητας της καλλιέργειας.

2.2 Στατιστική Ανάλυση

Η σύγκριση των μέσων όρων πραγματοποιήθηκε με ανάλυση One Way ANOVA σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95% ($p \leq 0,05$), με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS (Statistical Package for Social Sciences, IBM, Armonk, NY, ΗΠΑ). Επιπλέον,

χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος LSD (Least Significant Difference) στο επίπεδο σημαντικότητας 5%.

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

3.1 Κλιματικά δεδομένα

Στην παρούσα μελέτη δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές στη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία του αέρα μεταξύ των θαλάμων με και χωρίς αγροβολταϊκά πάνελ, γεγονός που αποδίδεται στη ρύθμιση του κλίματος μέσω του αυτοματισμού (Πίνακας 1).

Πίνακας 5. Μέση μηνιαία θερμοκρασία (°C) και η σχετική υγρασία (%) για τους μη σκιασμένους (T₁&T₂) και σκιασμένους (T₃&T₄) θαλάμους κατά τις δύο καλλιεργητικές περιόδους.

Μέση Μηνιαία Θερμοκρασία (°C)					
Περίοδος	Μήνες	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄
Φθινόπωρο-Χειμώνας	Σεπτ.	21,4±0,17	20,5±0,21	20,9±0,25	20,8±0,26
	Οκτ.	19,5±0,28	19,5±0,28	19,5±0,31	19,6±0,29
	Νοέμ.	16,6±0,27	16,6±0,27	16,6±0,28	16,7±0,28
	Δεκ.	14,5±0,27	14,4±0,26	14,2±0,31	14,4±0,28
Χειμώνας-Άνοιξη	Ιαν.	15,7±0,38	15,8±0,36	15,8±0,37	16,0±0,36
	Φεβ.	15,0±0,37	15,1±0,36	15,1±0,36	15,3±0,35
	Μάρ.	17,4±0,30	17,1±0,28	17,2±0,29	17,3±0,27
	Απρ.	17,9±0,09	17,6±0,09	17,6±0,07	17,6±0,09
Μέση Μηνιαία Σχετική Υγρασία (%)					
Περίοδος	Μήνες	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄
Φθινόπωρο-Χειμώνας	Σεπτ.	81,4±1,66	80,5±1,73	75,4±1,69	78,1±1,68
	Οκτ.	84,8±1,06	84,9±1,07	82,0±1,19	82,5±1,14
	Νοέμ.	83,9±1,60	84,0±1,51	83,6±1,70	82,2±1,63
	Δεκ.	97,8±0,67	97,5±0,60	97,5±0,71	96,1±0,90
Χειμώνας-Άνοιξη	Ιαν.	73,9±1,56	73,3±1,52	71,2±1,63	72,1±1,62
	Φεβ.	75,9±1,34	76,5±1,42	73,7±1,43	73,9±1,42
	Μάρ.	78,7±1,52	80,9±1,44	76,8±1,55	78,3±1,57
	Απρ.	90,6±0,57	92,3±0,47	89,1±0,48	90,9±0,42

Τα αποτελέσματα αυτά συνάδουν με προηγούμενες μελέτες, οι οποίες τονίζουν ότι, υπό ελεγχόμενες συνθήκες, η ενσωμάτωση αγροβολταϊκών συστημάτων δεν συνεπάγεται απαραίτητα αλλαγές στο περιβάλλον του θερμοκηπίου. Οι Marrou et al., (2013) ανέφεραν ότι σε ημι-ελεγχόμενα αγροβολταϊκά συστήματα, η θερμοκρασία και η υγρασία του αέρα παρέμειναν σταθερές, παρά τη σημειακή σκίαση που προκαλούν τα αγροβολταϊκά πάνελ. Αντίστοιχα, οι Ezzaeri et al., (2018) διαπίστωσαν ότι σε μεσογειακά θερμοκήπια με μερική κάλυψη φωτοβολταϊκών (έως 25%), οι μικροκλιματικές συνθήκες διατηρήθηκαν εντός των βέλτιστων ορίων για παραγωγή λαχανοκομικών προϊόντων, εφόσον η διαχείριση του αερισμού και της θερμοκρασίας ήταν επαρκής. Συνεπώς, σε τεχνολογικά εξοπλισμένα θερμοκήπια, η σκίαση από αγροβολταϊκά μπορεί να ελεγχθεί αποτελεσματικά, επιτρέποντας ταυτόχρονη βελτιστοποίηση της παραγωγής και της ενεργειακής απόδοσης.

3.2 Διαθεσιμότητα φωτός

Οι μετρήσεις της σωρευτικής PAR ανέδειξαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των θαλάμων με και χωρίς σκίαση από αγροβολταϊκά (Πίνακας 2). Κατά την 1^η και 2^η καλλιεργητική περίοδο, η προσπίπτουσα PAR στους μη σκιασμένους θαλάμους (T₁&T₂) ανήλθε σε περίπου 200 και 350 MJ m⁻², αντίστοιχα, περίπου 33% περισσότερη συγκριτικά με την εισερχόμενη ακτινοβολία στους σκιασμένους θαλάμους (T₃&T₄).

Πίνακας 6. Μέση αθροιστική ηλιακή ακτινοβολία (MJ_{PAR} m⁻²) και ποσοστό διαπερατότητας της PAR (%) για τους μη σκιασμένους (T₁&T₂) και σκιασμένους (T₃&T₄) θαλάμους κατά τις δύο καλλιεργητικές περιόδους.

Περίοδος	Αθροιστική ακτινοβολία (MJ _{PAR} m ⁻²)			Διαπερατότητα της PAR (%)	
	Εξωτερική	T ₁ & T ₂	T ₃ & T ₄	T ₁ & T ₂	T ₃ & T ₄
Φθινόπωρο-Χειμώνας	369,0±0,50	199,8±8,91	133,3±2,25	54,2±2,41	36,1±0,61
Χειμώνας-Άνοιξη	638,7±0,50	348,2±17,94	244,5±3,32	54,5±2,80	38,3±0,50

Η ημερήσια ωριαία καμπύλη διακύμανσης της PAR ακολουθούσε κανονική κατανομή τις ηλιόλουστες ημέρες ενώ σε συννεφιασμένες ημέρες καταγράφηκαν έντονες διακυμάνσεις (Σχήμα 2).

Η σκίαση από τα αγροβολταϊκά μείωσε τη μετάδοση φωτός κατά 20-40%, με την επίδραση να είναι εντονότερη υπό συνθήκες διάχυτης ακτινοβολίας, όπου η διαπερατότητα περιορίστηκε στο 36% στους σκιασμένους θαλάμους (T₃ & T₄) έναντι 57% στους μη σκιασμένους (T₁ & T₂). Αντίστοιχα ποσοστά μείωσης (25-60%) έχουν αναφερθεί και σε άλλες μελέτες αγροβολταϊκών συστημάτων, ανάλογα με τον τύπο, την πυκνότητα και τον προσανατολισμό των φωτοβολταϊκών πάνελ (Waller et al., 2021; Magadley et al., 2022).

Σχήμα 2. Ωριαία μεταβολή της PAR ($\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$) κατά τη διάρκεια μιας (α) ηλιόλουστης ημέρας και (β) μιας συννεφιασμένης ημέρας για τους μη σκιασμένους (T₁&T₂) και σκιασμένους (T₃&T₄) θαλάμους.

Η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της διαπερατότητας της φωτοσυνθετικά ενεργής ακτινοβολίας και του βαθμού κάλυψης από αγροβολταϊκά συστήματα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στα θερμοκήπια τέτοιου τύπου. Η υπερβολική κάλυψη δύναται να περιορίσει τη φωτοσυνθετική δραστηριότητα, οδηγώντας σε μείωση της παραγωγικότητας (Marrou et al., 2013; Elamri et al., 2018). Προηγούμενες μελέτες έχουν επισημάνει ότι η σκίαση από αγροβολταϊκά μπορεί να τροποποιήσει το μικροκλίμα και τη φωτοσυνθετική

δραστηριότητα, καθιστώντας απαραίτητο τον βελτιστοποιημένο σχεδιασμό και την εργονομική διάταξη των συστημάτων για την επίτευξη μιας ισορροπημένης συνύπαρξης ενεργειακής απόδοσης και γεωργικής παραγωγής (Amaducci et al., 2018; Dupraz et al., 2011).

Στον Πίνακα 3, παρουσιάζεται ο μέσος όρος της αθροιστικής ημερήσιας ενέργειας του φωτός (Daily Light Integral, DLI) για κάθε μήνα των δυο καλλιεργητικών περιόδων. Ο DLI αποτελεί κρίσιμο δείκτη για τη φωτοσυνθετική ικανότητα των φυτών. Κατά την περίοδο φθινόπωρο-χειμώνας, οι μέσες μηνιαίες τιμές του DLI στους μη σκιασμένους θαλάμους (T₁ & T₂) μειώθηκαν από 13,85 σε 4,83 mol m⁻², ενώ στους σκιασμένους θαλάμους (T₃ & T₄) από 9,65 σε 2,97 mol m⁻², καταγράφοντας ποσοστά μείωσης 30–39% ανά μήνα, συγκρίνοντας τον Σεπτέμβριο με τον Δεκέμβριο αντίστοιχα.

Πίνακας 7. Μέση μηνιαία αθροιστική ενέργεια του φωτός (mol_{PAR} m⁻²) για κάθε μήνα για τους μη σκιασμένους (T₁&T₂) και σκιασμένους (T₃&T₄) θαλάμους κατά τις δύο καλλιεργητικές περιόδους.

Φθινόπωρο-Χειμώνας				
Μεταχειρίσεις	Σεπτέμβριος	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος
T ₁ & T ₂	13,8±0,83	13,1±0,63	7,0±0,48	4,8±0,54
T ₃ & T ₄	9,6±0,58	8,9±0,45	4,4±0,29	3,0±0,33
Χειμώνας-Άνοιξη				
	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Απρίλιος
T ₁ & T ₂	16,7±0,92	17,9±0,99	25,1±1,57	16,2±0,45
T ₃ & T ₄	10,6±0,58	11,6±0,66	19,3±1,19	9,9±0,20

Σχήμα 3. Μέση αθροιστική ημερήσια PAR (mol m⁻²) για τους μη σκιασμένους (T₁&T₂) και σκιασμένους (T₃&T₄) θαλάμους κατά τη διάρκεια μίας εβδομάδας για την πρώτη (α) και (β) δεύτερη καλλιεργητική περίοδο, καθώς και το ποσοστό μείωσης της PAR (%).

Κατά την περίοδο χειμώνας-άνοιξη, ο DLI αυξήθηκε σημαντικά, φθάνοντας τα 25,14 mol m⁻² τον Μάρτιο στους μη σκιασμένους θαλάμους, υπερβαίνοντας το ελάχιστο όριο των 15,0 mol m⁻² d⁻¹ που θεωρείται απαραίτητο για τη βέλτιστη ανάπτυξη της καλλιέργειας αγγουριού (Runkle, 2019; Ji et al., 2020; Cui et al., 2021). Η σκίαση από τα αγροβολταϊκά περιόρισε επίσης την διαθέσιμη PAR κατά 23–38%, με μικρότερη επίδραση την περίοδο της άνοιξης (Σχήμα 2).

3.3 Αποτελεσματικότητα χρήσης φωτός

Η αποτελεσματικότητα χρήσης φωτός (Light Use Efficiency, LUE) παρουσίασε στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μεταχειρίσεων και για τις δύο καλλιεργητικές περιόδους, υπογραμμίζοντας την επίδραση των αγροβολταϊκών συστημάτων. Κατά την περίοδο φθινόπωρο-χειμώνας, η μειωμένη διαθεσιμότητα φωτός στις μεταχειρίσεις T₃ & T₄ οδήγησε σε αύξηση του LUE κατά 50% σε σχέση με τις T₁ & T₂, ενώ ο εμπλουτισμός CO₂ δεν παρουσίασε κάποια επίδραση.

Αντίθετα, στην περίοδο χειμώνας-άνοιξη, η μεταχείριση T₄ κατέγραψε LUE κατά 7% υψηλότερο από την T₃, ενώ η χαμηλότερη τιμή παρατηρήθηκε στη μεταχείριση T₁ (0,92 g MJ_{PAR}⁻¹ m⁻²). Η μειωμένη αποτελεσματικότητα της χρήσης του φωτός που παρατηρήθηκε στη δεύτερη καλλιεργητική περίοδο συγκριτικά με την πρώτη πιθανώς σχετίζεται με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες που επικρατούσαν στα πρώτα στάδια της καλλιέργειας (Πίνακας 1). Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες ιδιαίτερα κατά τα πρώτα στάδια καλλιέργειας επιβραδύνουν την ανάπτυξη και την σχηματισμό καρπών (Marcelis et al., 1993; Zhang et al., 2022) και δεδομένου ότι το μεγαλύτερο ποσοστό βιομάζας κατανέμεται στους καρπούς, επηρεάζεται σημαντικά ο δείκτης LUE.

Πίνακας 8. Αποτελεσματικότητα χρήσης του φωτός (g MJ_{PAR}⁻¹ m⁻²) για τους μη σκιασμένους (T₁&T₂) και σκιασμένους (T₃&T₄) θαλάμους κατά τις δύο καλλιεργητικές περιόδους.

Μεταχειρίσεις	Αποτελεσματικότητα χρήσης φωτός (g MJ _{PAR} ⁻¹ m ⁻²)	
	Φθινόπωρο-Χειμώνας	Χειμώνας-Άνοιξη
T ₁	2,92±0,08 ^β	1,01±0,01 ^γ
T ₂	2,92±0,06 ^β	0,92±0,01 ^δ
T ₃	4,30±0,18 ^α	1,41±0,01 ^β
T ₄	4,32±0,18 ^α	1,51±0,02 ^α

Διαφορετικά γράμματα (α, β, γ, δ) στην ίδια στήλη, υποδηλώνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ($p < 0,05$).

Παρόμοιες μελέτες επιβεβαιώνουν ότι τα αγροβολταϊκά συστήματα μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τον δείκτη LUE (Morreti and Marucci, 2019; Espitia et al., 2024; Gnayem et al., 2024). Επιπλέον, οι ευεργετικές επιδράσεις του CO₂ στην καλλιέργεια, γίνονται περισσότερο εμφανείς υπό ιδανικές συνθήκες φωτισμού, θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας (Jones and Massacci, 1990).

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα αποτελέσματα παρουσίασαν ότι η σκίαση που προκλήθηκε από το σύστημα αγροβολταϊκών με παρακολούθηση της ηλιακής πορείας επηρέασε σημαντικά τη διαθεσιμότητα της εισερχόμενης ηλιακής ακτινοβολίας. Συγκεκριμένα, οι μεταχειρίσεις που βρίσκονταν υπό σκίαση από τα αγροβολταϊκά πάνελ δέχθηκαν κατά μέσο όρο 33% λιγότερη φωτοσυνθετικά ενεργή ακτινοβολία σε σύγκριση με τις μη σκιασμένες. Η μείωση αυτή ήταν ιδιαίτερα αισθητή κατά τους χειμερινούς μήνες, επηρεάζοντας το συνολικό ημερήσιο φως που ήταν διαθέσιμο στην καλλιέργεια.

Παρά τη σημαντική μείωση της διαθέσιμης ακτινοβολίας, τα φυτά που καλλιεργήθηκαν υπό τα αγροβολταϊκά πάνελ αξιοποίησαν το διαθέσιμο φως με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Και στις δύο καλλιεργητικές περιόδους, η αποτελεσματικότητα χρήσης φωτός ήταν σημαντικά αυξημένη στις σκιασμένες μεταχειρίσεις, γεγονός που υποδηλώνει την προσαρμογή των φυτών σε συνθήκες μειωμένης PAR.

5. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Το έργο αυτό αποτελεί μέρος του έργου REGACE, το οποίο έχει λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας Horizon Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιχορήγησης αριθ. 101096056.

6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Allali, F. E., Fatnassi, H., Demrati, H., Errais, R., Wifaya, A., & Aharoune, A., 2025. *Greenhouse Cooling Systems: A Systematic Review of Research Trends, Challenges, and Recommendations for Improving Sustainability*. Cleaner Engineering and Technology, 100973.
- Amaducci, S., Yin, X., & Colauzzi, M., 2018. *Agrivoltaic systems to optimise land use for electric energy production*. Applied energy, 220, 545-561.
- Cui, J., Song, S., Yu, J., Liu, H., 2021. *Effect of daily light integral on cucumber plug seedlings in artificial light plant factory*. Horticulturae, 7(6), 139.
- Dupraz, C., Marrou, H., Talbot, G., Dufour, L., Nogier, A., & Ferard, Y., 2011. *Combining solar panels and food crops for optimising land use: Towards new agrivoltaic schemes*. Renewable Energy, 36(10), 2725–2732.
- Elamri, Y., Cheviron, B., Lopez, J. M., Dejean, C., Belaud, G., 2018. *Water budget and crop modelling for agrivoltaic systems: Application to irrigated lettuces*. Agricultural water management, 208, 440-453.
- Espitia, J. J., Velázquez, F. A., Rodriguez, J., Gomez, L., Baeza, E., Aguilar-Rodríguez, C. Espitia, J. J., Velázquez, F. A., Rodriguez, J., Gomez, L., Baeza, E., Aguilar-Rodríguez, C. E & Villagran, E., 2024. *Solar energy applications in protected agriculture: a technical and bibliometric review of greenhouse systems and solar technologies*. Agronomy, 14(12), 2791
- Gnayem, N., Magadley, E., Haj-Yahya, A., Masalha, S., Kabha, R., Abasi, A., ... & Yehia, I., 2024. *Examining the effect of different photovoltaic modules on cucumber crops in a greenhouse agrivoltaic system: A case study*. Biosystems Engineering, 241, 83-94.
- Ji, F., Wei, S., Liu, N., Xu, L., & Yang, P., 2020. *Growth of cucumber seedlings in different varieties as affected by light environment*. International Journal of Agricultural and Biological Engineering, 13(5), 73-78.
- Jones, H.G., Massacci, A., 1990. *Estimation of the Light Limitation of Photosynthesis*. In: Current Research in Photosynthesis. Stockholm, Sweden, (pp. 3701-3704). Dordrecht: Springer Netherlands.
- Kitta, E., Katsoulas, N., & Savvas, D., 2012. *Shading effects on greenhouse microclimate and crop transpiration in a cucumber crop grown under Mediterranean conditions*. Applied Engineering in Agriculture, 28(1), 129-140.
- Magadley, E., Kabha, R., Dakka, M., Teitel, M., Friman-Peretz, M., Kacira, M., ... & Yehia, I., 2022. *Organic photovoltaic modules integrated inside and outside a polytunnel roof*. Renewable Energy, 182, 163-171.
- Marcelis, L. F., & Hofman-Eijer, L. R. B., 1993. *Effect of temperature on the growth of individual cucumber fruits*. Physiologia Plantarum, 87(3), 321-328.
- Marrou, H., Guillioni, L., Dufour, L., Dupraz, C., Wery, J., 2013. *Microclimate under agrivoltaic systems: Is crop growth rate affected in the partial shade of solar panels?* Agricultural and Forest Meteorology, 177, 117-132.
- Ravishankar, E., Booth, R. E., Hollingsworth, J. A., Ade, H., Sederoff, H., DeCarolis, J. F., & O'Connor, B. T., 2022. *Organic solar powered greenhouse performance*

- optimization and global economic opportunity*. Energy & Environmental Science, 15(4), 1659-1671.
- Runkle, E. R. I. K., 2019. *DLI 'requirements'*. Greenhouse Production News, 4.
- Waller, R., Kacira, M., Magadley, E., Teitel, M., & Yehia, I., 2021. *Semi-transparent organic photovoltaics applied as greenhouse shade for spring and summer tomato production in arid climate*. Agronomy, 11(6), 1152.
- Weselek, A., Ehmann, A., Zikeli, S., Lewandowski, I., Schindele, S., & Högy, P., 2019. *Agrivoltaic systems: applications, challenges and opportunities*. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 105, 200–211.
- Weselek, A., Ehmann, A., Zikeli, S., Lewandowski, I., Schindele, S., & Högy, P., 2019. *Agrophotovoltaic systems: applications, challenges, and opportunities. A review*. Agronomy for sustainable development, 39 (4) 35.
- Zhang, F., Luo, J., Yuan, C., Li, C., & Yang, Z., 2022. *A model for the effect of low temperature and poor light on the growth of cucumbers in a greenhouse*. Agronomy, 12(12), 2992.